

Comunicación personal

DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS EN LA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Orlando Samuel MIÑO¹

¹ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Cerro Azul, Centro Regional Misiones, Misiones, Argentina. Contacto: mino.samuel@inta.gob.ar

Resumen

Este documento fue publicado en una ponencia realizada en el marco de la “V Jornada de Socialización Científica”, edificio Ñemity, Facultad de Ciencias de la Producción, Universidad Nacional de Caaguazú, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Keywords: Publicaciones, artículos científicos, escribir artículos, educación de la ciencia.

1. ¿Qué es una publicación o artículo científico?

Una publicación científica es un informe escrito que describe los resultados originales de una investigación, publicado en medios especializados como revistas científicas (Journals), para comunicar y difundir el conocimiento entre la comunidad académica y especializada. Estas publicaciones son el principal medio por el cual los científicos comparten sus hallazgos, certifican sus saberes y contribuyen a sus campos de estudio. Se rigen por estrictos criterios éticos (Rousseau et al., 2018).

2. ¿Por qué es importante publicar los resultados científicos?

Es importante publicar resultados científicos porque contribuye al conocimiento colectivo, permite que otros investigadores construyan sobre el trabajo previo y facilita la replicación de estudios, lo que garantiza la validación del conocimiento. La publicación aumenta la visibilidad y el prestigio de los investigadores, impulsa el debate científico, mejora la calidad de la investigación y, permite que las nuevas ideas se transformen en aplicaciones prácticas para la sociedad (Castellanos, 2014).

3. Desafíos: ¿Cuándo comienza una publicación?

La publicación, de cualquier tipo de impacto, comienza mucho antes de escribir la primera frase del manuscrito. Inicia con el diseño estratégico del proyecto de investigación.

Academic Editor: Miño O.S.

Contacto: mino.samuel@inta.gob.ar

Published: 28 de noviembre de 2025.

Cita: Miño, Orlando Samuel; 2025.

Desafíos y estrategias en la publicación de investigaciones científica.

INTA-EEA Cerro Azul, 28 de noviembre de 2025.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17980112>

El Dr. Orlando Samuel Miño es Investigador en Salud Animal en el INTA Cerro Azul. De formación Lic. en Genética (UNaM), posee un Doctorado en Ciencias Veterinarias (UBA), un Posdoctorado realizado en Harbin, China (CAAS), un Diploma en Gestión Estratégica de Proyectos (UNSaM) y un Diploma en Diplomacia Científica (RIS, India). Su trayectoria se ha enfocado en aportar soluciones técnicas a problemas de sanidad animal.

El primer desafío es equilibrar los problemas locales y aplicables con las preguntas de investigación que abordan las fronteras del conocimiento y son originales como para ser publicadas.

¿Qué estudiar? ¿Por qué? ¿Qué tan extensa debe ser una investigación?

Si bien es tentador abordar solo los problemas puntuales de un tipo de producción, como hicimos al iniciar el grupo de Nemátodos Gastrointestinales, para alcanzar revistas internacionales es necesario que esos hallazgos locales sirvan como ladrillos para construir una línea de investigación robusta y globalmente relevante.

Sin embargo, publicar en revistas para científicos es solo una parte. También es necesario publicar para la comunidad, y en ese campo necesitamos de otros actores, como periodistas o comunicadores sociales que nos ayuden a transformar nuestros trabajos en notas de diarios.

La experiencia práctica, me guía hacia una estrategia donde partimos de una necesidad para generar trabajos de tesis iniciales y publicaciones locales (por ej., poner a punto el diagnóstico o evaluar tratamientos). Pero simultáneamente, estos trabajos deben sentar las bases para las estrategias con proyección internacional que se definen desde el inicio. Esto nos permite asegurarnos de que el trabajo final (la suma de varias tesis concatenadas) sea lo suficientemente robusto, multidisciplinario y novedoso (sobre todo novedoso) para competir en el panorama internacional, generando publicaciones de impacto que trasciendan el ámbito local y alcanzan la diáspora específica. Esto implica cultivar dos niveles de público y reputación, el local, donde nos solicitarán respuestas a problemas concretos actuales y, una visualización internacional, donde nos cuestionarán los métodos, la extrapolación y la originalidad de los resultados. Ambos son necesarios, pero son muy diferentes.

Si planificamos proyectos donde estudiamos solo los problemas locales, puntuales de un tipo de producción, nuestros resultados serán aplicables (y útiles) para esos problemas particulares, pero tendrán poca extrapolación. Al contrario, si abordamos que sean muy generales, abordando las fronteras del conocimiento, las respuestas serán de atractivo mundial, pero con poca aplicación local en el corto plazo. Aquí el desafío es construir temas o líneas de investigación que puedan ir alimentándose con cada ladrillo. Hay que buscar un balance entre los temas que se quieren abordar con la disponibilidad horaria, formación y posibilidades de cada alumno. La correcta evaluación de nuestra situación como profesores o investigadores y sobre cuál es el objetivo de cada uno de los actores, alumnos, profesores, investigadores, universidad, es lo complicado del trabajo.

Cuando comencé a construir un grupo de investigación en un tema nuevo, en Febrero de 2022, el objetivo fue conocer el problema. Todo comenzó por una solicitud de ayuda para abordar un problema sanitario local (parásitos gastrointestinales). Algo diferente a los temas que venía abordando, pero sin embargo tan aplicable e interesante como todos. El estudio de campo para ayudar al productor disparó la necesidad de tener una persona que realizara el trabajo rutinario, y ahí la solución fue una tesis de grado.

Esto demandó responder lo siguiente: ¿Cuál es la pregunta de conocimiento que “solo nuestros datos” puede responder? La experiencia previa, me permitió diseñar un trabajo cuyos resultados tendrían un impacto directo en el mercado local, lo cual es altamente valorado para iniciar una nueva empresa. Esta valoración, se tradujo en fuentes de financiación, con objetivos medibles y un objetivo de publicación claro, apoyado al máximo en su principal fortaleza, la relevancia local (congresos y charlas locales). Sin

embargo, este no es el objetivo final, el cual es publicar en revistas de impacto internacional, pero es un paso necesario para generar la experiencia y presentarnos en la diáspora específica.

No es un trabajo sencillo, ni rápido, pero es un trabajo hermoso que a cada pequeño resultado nos llena de satisfacción y nos muestra el buen camino por el que vamos.

4. Comenzar formando RRHH: las tesis de grado

Como docente, me toca estimular y brindar las herramientas para afrontar el problema del desarrollo de un trabajo científico. Esto lo hice con la estrategia denominada “aprendizaje basado en proyectos” donde los alumnos deben presentar un trabajo escrito como artículo científico. El mismo comienza con una pregunta de investigación que deben justificar, luego deben aplicar una metodología y finalmente presentar los resultados y conclusiones en caso de que las haya.

La estructura introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, es el esqueleto, pero la pregunta de investigación es el alma.

- *Pregunta de investigación: ¿QUÉ quiero estudiar?*
- *Justificación: ¿POR QUÉ?*
- *Pregunta de IMPACTO: ¿A quién/quienes les interesa este tema? ¿Cuánto afecta el problema al campo o al productor?*
- *HIPÓTESIS: es una afirmación, la cual se apoya o se descarta de acuerdo a la evidencia.*
- *OBJETIVO: Debo describir de forma concreta qué actividad o estudio voy a realizar.*
- *Pregunta metodológica: ¿CÓMO lo voy a realizar?*

Ahora bien, todo se debe ajustar al esqueleto científico definido previamente. La Introducción debe ser un embudo argumentativo, yendo de lo general a lo particular, presentar el contexto amplio, y culminar con la hipótesis y objetivos. La metodología debe ser acorde a los objetivos planteados y, los resultados deben ir en espejo con los métodos propuestos. En la Discusión, debemos demostrar comprensión y visión plena del tema, no solo repetir resultados, sino comparar y contrastar los hallazgos con la literatura de alto impacto, explicando por qué el trabajo resuelve la laguna de conocimiento que identificamos.

Finalmente, el lenguaje y la visibilidad global son claves. Es necesario escribir para todos los públicos, pero si escribimos un texto científico, el lenguaje oficial es el inglés. Si queremos embarcarnos en una publicación, el uso de un inglés técnico conciso y la adhesión estricta a las guías de la revista son aspectos no negociables que evitan el rechazo editorial inmediato. Un paper bien escrito refleja un experimento bien ejecutado.

5. Estrategias en las publicaciones científicas: aprender a escribir

La escritura científica es la habilidad más difícil de cultivar, la más necesaria y, lamentablemente también la más infravalorada. Sin embargo, es la más importante y decisiva en el proceso de publicación.

Si bien existen cursos de escritura de artículos científicos (yo mismo dicto uno de ellos), escribir es algo que se aprende “escribiendo”, se hace camino al andar. Las universidades en las que participé como docente, no preparan a los alumnos en escritura científica. Se les exige presentar trabajos con formatos tipo monografías, que son útiles para evaluar contenidos, pero que no los preparan para su etapa científico/profesional. Aprender a escribir textos científicos es necesario no solo para publicar, sino porque es el paso clave en la solicitud de financiamiento.

Explicar por qué nuestro trabajo es importante, fundamentarlo, y proponer líneas de trabajo consistentes en el tiempo y con resultados medibles, son uno de los principales productos de escribir.

Volviendo al ejemplo concreto, el primer trabajo generando un nuevo grupo, fue poner a punto la herramienta para realizar el diagnóstico de una enfermedad, considerando las posibilidades reales para realizarlo (económicas, recursos humanos y equipamiento), estudiar un número acotado de casos y, apuntar a brindar charlas con productores y actores locales. Esto nos permitió afianzarnos en el tema y tener presencia local.

Luego del trabajo práctico, tanto a campo como en el laboratorio, el trabajo más difícil fue lograr publicarlo en un congreso. Luego, con ayuda de los comunicadores sociales fue una nota en el diario local. Luego, al sumar los trabajos de varios alumnos logramos publicar de un artículo en una revista científica local, donde nos enfrentamos al proceso de revisión por pares, 8 meses de dulce espera, defendiendo la originalidad de los resultados y respondiendo las sugerencias de los evaluadores. A su vez, este primer trabajo generó preguntas que se traducen en otros trabajos de tesis, que en su conjunto van construyendo la línea de investigación. Así, vamos construyendo el grupo y fortaleciendo el conocimiento en temas como impacto de la enfermedad en distintas explotaciones (ovinas y bovinas), evaluación de los tratamientos médicos, estudios bioinformáticos de genes de los parásitos involucrados utilizando información de las bases de datos, etc.

Así, estos trabajos generaran publicaciones en ámbitos locales, radios, charlas, etc. Pero también, son la base científica para publicaciones en revistas internacionales, las que necesitamos para tener presencia internacional.

6. El proceso editorial (cada artículo es un parto)

Publicar exige una visión de largo plazo que invita a cultivar la paciencia y la resiliencia.

La gestión de la revisión por pares debe abordarse como una negociación técnica, no como una crítica personal. Los trabajos siempre van a tener revisiones, sugerencias y observaciones. La crítica del revisor es una hoja de ruta gratuita para mejorar nuestro manuscrito. Si es aceptado, las respuestas a las sugerencias deben ser metódicas: responder punto por punto, con cortesía profesional y evidencia. En caso de no ser aceptado, hay que incorporar las sugerencias y luego comenzar de nuevo el envío del artículo a otra revista. Hay que construir la obra de arte, paso a paso, con resiliencia.

Cuando logramos la publicación, han pasado varios meses del inicio y varios meses más de haber comenzado (y finalizado) un trabajo de investigación, por lo que la madurez que tenemos en el tema nos hace hablar con fluidez y remarcando los puntos clave del artículo. La divulgación ya sea por ponencias o congresos aumenta la visibilidad, lo que directamente se traduce en un mayor número de citas y en un mejor posicionamiento como experto en el campo. Aquí, no hay que dar por sentado ninguna instancia, sobre

todo si estamos construyendo un equipo de investigación, hay que participar de actividades, jornadas, congresos, etc, con el fin de transmitir lo realizado. Podemos ser unos investigadores excelentes, pero si no salimos del laboratorio, el entorno nunca lo sabrá.

El camino hacia una publicación no es un destino, sino un ejercicio de resiliencia estratégica. Después de muchos años en investigación, tras gestionar proyectos, colaboraciones y artículos diversos, puedo transmitirles que la clave reside en la paciencia y la constancia. No tengan miedo a equivocarse, nadie nace sabiendo; no se conformen con ser excelentes en el laboratorio; salgan, participen en congresos y establezcan redes. Comuniquen su ciencia, adoptemos una postura activa, llevemos nuestros resultados a las radios, a los medios, demosle visibilidad. Cuando enviemos una publicación, la crítica constructiva del revisor es el regalo más valioso, usémosla para mejorar. Nuestra obra de arte científica se construye paso a paso, con la convicción de que el conocimiento trascenderá, llegando quizás hasta el infinito, y más allá.

Funding: Este documento fue financiado por INTA-EEA Cerro Azul.

Institutional Review Board Statement: Este documento fue escrito enteramente por el autor, sin participación de otro actor institucional. Refleja pura y exclusivamente la opinion del autor.

Acknowledgments: Agradezco a la Dra. Verónica Silva, a cargo de la Dirección de Investigación y Tesis; a la Dra. Gloria Gamarra, Decana; al Dr. Carlos Villalva, vicedecano, de la faculta de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú.

References

1. Ronald Rousseau, Leo Egghe, Raf Guns, 2018. "Publishing in Scientific Journals", Chandos Information Professional Series, Chapter 3. Chandos Publishing, 2018, pp37-65. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102474-4.00003-0>
2. Gustavo Cáceres Castellanos, 2014. Editorial: La importancia de publicar los resultados de Investigación. Revista Facultad de Ingeniería (Fac. Ing.), Julio-Diciembre 2014, Vol. 23, No. 37. <http://www.scielo.org.co/pdf/rfing/v23n37/v23n37a01.pdf>